

Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação

O que é desinformação?

Para a Organização Pan-Americana da Saúde - 2020, o termo desinformação costuma ser usado para se referir a tentativas feitas de propósito (frequentemente organizadas) para confundir ou manipular pessoas por meio de transmissão de informações desonestas.

Como identificar?

Verifique se a informação indica fonte e autoria – confira se a fonte é segura e se o link recebido direciona, de fato, ao site indicado.

Suspeite de informações anônimas, com fontes obscuras ou sem indicação de fonte.

Confirme em mecanismos de buscas – desconfie de notícias encontradas em um único site, ou em um pequeno número de sites desconhecidos. A busca ajuda a confirmar se a veracidade do conteúdo já foi objeto de checagem por agências especializadas.

Divide de textos que afirmam que a informação é ocultada pela mídia ou pelas autoridades – esse é um traço indicativo de teorias conspiratórias.

Observe além do título – Confira se o conteúdo do texto corresponde efetivamente à sugestão da chamada. Muitas vezes o conteúdo falso reside na distorção das manchetes.

Refleta se os fatos podem ser confirmados – o excesso de imprecisão (que impossibilita a verificação) é um elemento recorrente em casos de desinformação.

Confira a data e o contexto – conteúdos em princípio verdadeiros podem ser usados para desinformar quando retirados de contexto.

Desconfie de relatos pessoais ou atribuídos a autoras e a autores não verificáveis ou de existência improvável – o uso de relatos pessoais (para gerar simpatia) ou de autoridades obscuras (para gerar prestígio) é muito comum nesse ambiente.

Lembre-se de que a desinformação chega de várias formas: hoje em dia é possível manipular imagens, criar vídeos trocando a face das pessoas, manipulando as vozes. Enfim, não há limites para a indústria de desinformação!

Como combater a desinformação nas eleições

Consulte a página Fato ou Boato:

<https://www.justicaeleitoral.jus.br/fato-ou-boato/>

A maior parte das notícias falsas sobre o processo eleitoral já foram desmentidas lá.

Fale com o Whatsapp do TSE: o número do chat bot é

+55 61 9637-1078

E se a informação for falsa? O que fazer?

Denuncie!

Existe um sistema de alerta só para isso:

<https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/sistema-de-alerta>

Por fim, não esqueça de compartilhar as informações de qualidade publicadas pela Justiça Eleitoral.

A informação é o melhor remédio contra a desinformação.